

БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА ВЕРУЮЩИХ И ДУХОВЕНСТВА В. И. ЛЕНИНУ (на примере «Утешительного Послания» А. С. Пономарева)

*Хмуркин Георгий Георгиевич –
соискатель, Институт российской
истории Российской академии наук,
Центр истории религии и Церкви
(г. Москва)*

духовенства к В. И. Ленину. Подробно рассматривается недавно обнаруженное автором письмо евангельского христианина А. С. Пономарева, который горячо молился за здоровье В. И. Ленина после его ранения 30 августа 1918 г. и надеялся на сотрудничество с советским правительством.

Ключевые слова. Ленин, революция, религия, духовенство, верующие, Библия.

Аннотация. Часть верующих и духовенства восприняли Октябрьскую революцию как исполнение Заветов основателей религий. Они приветствовали В. И. Ленина как человека, стоящего во главе этого грандиозного процесса. Приводятся примеры благожелательных обращений верующих и

BENEVOLENT LETTERS FROM BELIEVERS AND CLERGY TO VLADIMIR LENIN (USING THE EXAMPLE OF ALEXANDER PONOMAREV'S «CONSOLATION MESSAGE»)

*Khmurkin George Georgievich,
Candidate, Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences, Cen-
ter for the History of Religion and the Church (Moscow)*

Annotation. Some believers and clergy perceived the October Revolution as the fulfillment of the Precepts of the founders of religions. They hailed Vladimir Lenin as the man leading this grandiose process. Examples of benevolent appeals of believers and clergy to Vladimir Lenin are given. The recently discovered letter of the Evangelical Christian Alexander Ponomarev, who fervently prayed for Lenin's health after his injury on August 30th, 1918, and hoped for cooperation with the Soviet government, is examined in detail.

Keywords. Lenin, revolution, religion, clergy, believers, Bible.

DOI: 10.5281/zenodo.13748304

Если Февральскую революцию приняло практически всё население страны, то отношение к Октябрьской революции оказалось куда более сложным. Представление о том, что все рабочие и все крестьяне встали на сторону большевиков, является заведомым упрощением ситуации. Да, многие рабочие и крестьяне поддержали советскую власть, но были и те, что выступили против. Аналогичный раскол произошёл во всех слоях российского общества революционной эпохи, и духовенство здесь не стало исключением.

В данном сообщении мне бы хотелось коснуться вопроса о представителях духовенства и актива верующих, которые *приветствовали* Октябрьскую революцию и её вождя — Владимира Ильича Ленина. Сразу оговорюсь, что имеется в виду не только православие, но и другие многочисленные российские конфессии.

Что же привлекало религиозно настроенных людей в большевизме? Прежде всего, то, что целый ряд его положений и программных установок перекликался с религиозными представлениями о справедливом мироустройстве.

Во-первых, это идея социального равенства: все мы — дети Божьи, *«нет ни Еллина, ни Иудея... но все и во всём Христос»*¹.

Во-вторых, это идея справедливого распределения материальных благ, а также представление о богатстве и наживе как о почти непреодолимом препятствии на пути к подлинной свободе, спасению: *«...удобнее верблюдю пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие»*².

В-третьих, это особое отношение к труду. Только трудящийся имеет право называться в полном смысле человеком. Обычно мало внимания обращается на то, что в первой Советской Конституции, принятой в 1918 г., была прямая, взятая в кавычки, цитата из Нового Завета: *«Не трудящийся да не ест»*³.

В-четвертых, это отношение к земле: она — ничья, она — божья: *«...Моя земля: вы пришельцы и поселенцы у Меня»*⁴. И распоряжаться ею может только тот, кто готов в поте лица обрабатывать её.

В восприятии некоторых представителей духовенства отмеченное созвучие оказывалось столь убедительным и жизненным, что сподвигало их на весьма радикальные шаги: не порывая с религиозным мирозерцанием, они порою покидали ряды священнослужителей, не желая, чтобы их ассоциировали с «антинародной» прослойкой общества. Так, например, в ноябре 1918 г. сельский диакон Иоанн Федорин из Рязанской губернии подал на имя своего епархиального начальства — архиепископа Рязанского и Зарайского — прошение о том, что он желает сложить с себя священный сан. Вот как содержание этого заявления было пересказано в рапорте рязанского архиерея, направленном в Священный Синод:

«В прошении своём диакон Федорин изложил, что он вступил членом в партию Коммунистов (большевиков). А так как программа этой партии сходится с учением Христа, то он ожидал, что Архипастыри и пастыри, как первые последователи Христа, присоединятся к этой партии и по долгу своей службы искренними словами исцелят затемнённый ими народ от политической слепоты, в которой

¹ Послание апостола Павла колоссянам, гл. 3, ст. 11.

² Евангелие от Матфея, гл. 19, ст. 24.

³ Ср. завет апостола Павла: «...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2-е послание Апостола Павла фессалоникийцам гл. 3, ст. 10).

⁴ Третья книга Моисеева. Левит, гл. 25, ст. 23.

он пребывал до 25 октября 1917 года. Но на деле оказалось иное: вместо присоединения к Коммунистической партии, духовенство и дети его, — бывшие офицеры, — объединились с лютыми врагами трудового народа. А потому он, как сын трудового крестьянина, не желает носить сан диакона, как позорное пятно, и просит возвратить себе звание честного гражданина» [11, л. 66].

Для таких людей большевики по сути были строителями Нового Мира, которые не в проповедях, а на деле, причём в грандиозных масштабах и в невероятно сложных условиях, пытались воплотить в жизнь Заветы основателей религиозных течений. Поэтому неудивительно, что Ленин, как ключевая фигура этого процесса, на протяжении всего времени, пока он находился у власти, получал от таких людей благожелательные письма, телеграммы и подарки.

Послания эти носили самый разнообразный характер.

Одни видели в Ленине человека, который мог бы законодательно изменить быт духовенства, раскрепостить клириков. Так, 4 ноября 1918 г. один священник писал Владимиру Ильичу:

«Уважаемый товарищ Ленин.

Как благодарно бы было все духовенство православной русской церкви, если бы Советом комиссаров был издан декрет, по которому духовенство не имело права показываться в своей присвоенной длинной одежде, а пользовалось бы этой одеждой только при исполнении своей службы, а вместе с этим заставил бы духовенство и снять свои длинные волосы.

Добрейший т[оварищ] Ленин, будь мужественен и крепок в твоих начинаниях, и это новое Твоё распоряжение вознесёт Тебя на высоту.

Твой слуга, священник-коммунист» [3, л. 66]⁵.

Другие видели в Ленине человека, способного на уровне центральной Советской власти инициировать «церковную революцию», результатом которой стало бы очищение христианства от позднейших наслоений и искажений. К примеру, иеромонах Илиодор (Труфанов) из г. Царицына 16 июня 1921 г. писал В. И. Ленину:

«...я обращаюсь к Вам и кратко поясняю следующее: церковная революция имеет целью разрушить поповское царство, отнять у народных масс искажённое христианство и утвердить их религиозное сознание на основах истинного христианства или религии человечности. А все эти достижения церковной революции должны привести к одному: к примирению народных масс с коммунистическим устройством жизни.

Вести русскую массу к политической коммуне нужно через религиозную общину. Другими путями идти будет слишком болезненно.

Как Вы, Владимир Ильич, смотрите на это? Признаете ли Вы какое[-либо] зна-

⁵ Цит. по: [10, с. 591–592].

чение за церковной революцией в деле достижения русским народом идеалов социальной революции? Если Вы интересуетесь затронутым мною вопросом, то не нужно ли будет приехать мне к Вам в Москву и лично побеседовать с Вами об этом, по моему мнению, весьма важном деле?...» [2, л. 54–54об]⁶

Третьи просто выражали идейную солидарность, благодарили, желали здоровья. Так, в мае 1923 г., когда В. И. Ленин был болен, 2-й Всероссийский Поместный Собор Православной Российской Церкви направил советскому правительству и, в частности, Владимиру Ильичу приветствие:

«...Слово благодарности и горячего привета должно быть высказано нами единственной в мире власти, которая творит, не веруя, то дело любви которое мы, веруя, не исполняем, а также вождю Советской России В. И. Ленину, который должен быть дорог и для церковных людей, как граждан единой республики» [9, с. 4].

И далее, в обращении к Советскому правительству говорилось: *«...собор шлёт своё приветствие верховному органу рабоче-крестьянской власти и мировому вождю В. И. Ленину.*

Великий Октябрьский переворот проводит в жизнь великие начала равенства и труда, имеющиеся в христианском учении. Во всем мире сильные давят слабых. Только в Советской России началась борьба против этой социальной неправды.

Собор полагает, что каждый честный христианин должен стать среди этих борцов за человеческую правду и всемерно проводить в жизнь великие начала Октябрьской революции.

Владимиру же Ильичу собор желает скорейшего выздоровления, чтобы он снова стал вождём борцов за великую социальную правду» [9, с. 4].

Были и другие послания. К примеру, в фондах Государственного архива Российской Федерации имеется множество телеграмм на имя В. И. Ленина от евангельских христиан, баптистов, меннонитов и др. с просьбами разрешить провоз вагонов с удовольствием для их единоверцев в другие регионы, причём порою один вагон передавался просителями в личное распоряжение В. И. Ленина⁷. Существует телеграмма 1920 г. духовных христиан (молокан), которые приглашали В. И. Ленина председательствовать на их съезде в г. Балашове Саратовской губернии [5, л. 41]. Подобных примеров немало. Все это — звенья отдельной большой темы, к которой не проявляли живого интереса ни советские, ни современные исследователи (впрочем, по совершенно разным причинам).

Мне бы хотелось более подробно остановиться на одном из таких корреспондентов. После покушения на В. И. Ленина 30 августа 1918 г. ему, раненному, в большом

⁶ Цит. по: [1, с. 119].

⁷ См., например: [7, л. 6, 32, 33, 87, 91; 6, л. 38, 50–51; 8, л. 34, 42, 415].

количестве стали поступать письма, телеграммы, цветы и т. п. Среди многочисленных подарков был Новый Завет, переданный В. И. Ленину не ранее 10 сентября 1918 г., со следующей дарственной надписью:

«Сей Самый Верный Талисман: В. И. Ульянову-Ленину! от Самого Бога Любящего и Всемогущего!!! На святую и добрую память для подтвержд[ен]ия Божьей Истины в трёх посланиях беспартийног[о] и раба Живого Бога (от 31 авг[уста], 7 и 10 сент[ября] 1918 г.) А. С. Пономарева на Ваше Имя дабы Вы были вполне здор[о]вы, счастливы на земле [и] блажен[ны] там вечно, — у Ног Вашего Спасител[я] отныне и вовеки! Аминь».

Недавно в Государственном архиве Российской Федерации мне удалось обнаружить первое из трёх упомянутых писем А. С. Пономарева — написанное 31 августа 1918 г. [4, л. 102–105об], и таким образом выяснить, кто же был автором этого интересного подарка.

Им оказался Александр Семёнович Пономарев, 60 лет, бывший отставной чиновник, статский советник, проживавший в Петрограде. Он был евангельским христианином, который на бескорыстной основе проповедовал Библию. Примечательно, что за 8 месяцев до покушения, 2 января 1918 г., А. С. Пономарев встречался с В. И. Лениным в Смольном и представил главе Совнаркома проект особого Библейского Комиссариата Всеобщей Пользы, деятельность которого, как полагал А. С. Пономарев, помогла бы «восстановить в народе Совесть» [4, л. 103об], изжить людской эгоизм, установить благоденствие и процветание России.

31 августа 1918 г., узнав из газеты о покушении на В. И. Ленина, А. С. Пономарев тут же написал Владимиру Ильичу многостраничное «братское от всего сердца утешительное послание для скорейшего полного выздоровления от всех духовных и телесных недугов» [4, л. 102].

Письмо обильно снабжено ветхозаветными и новозаветными цитатами, в которых говорится о милости и благословении Господа, об исцелении больных, о крепкой вере и др. — обо всем том, что, по мнению автора, должно было укрепить находившегося между жизнью и смертью вождя.

А. С. Пономарев предлагает Владимиру Ильичу молитву о здравии: *«Господи Боже, Всемогущий Творец всего и Ума, Совесть, глаз, уш и дыхания Наших! Тебе все известно и так[,] Ты знаешь Нас, как мы Сами Себя ещё не знаем! Прости Нам Всем во всем, омыв Святою Кровиею Сына Твоего, пролитую... на Голгофском близ Иерусалима Кресте... [за] грехи наши, и услышь меня, верующего в Тебя; — я молю Тебя[,] дай Владимиру Ильичу Твою живую веру и полное духовное и телесное выздоровление; умудри земных его врачей[,] Ты, Единый Врач всех душ и тел!!! ибо Ты, Имеющий всякую Власть на небе и на земле[,] поставил его, [Владимира] И[льича], по Твоему Слову... главою Страны, то даруй ему выздоровления полно-го...»* [4, л. 104–105].

В этом очень личном письме, наполненном горячими благопожеланиями, А. С. Пономарев не преминул коснуться темы народного просвещения. С одной стороны, он вернулся к идее создания Библейского Комиссариата Всеобщей Пользы. А с другой — стал развивать мысль о необходимости ввести экзамен для всего православного духовенства, от диаконов до патриарха, на знание Священного Писания. По его мнению, эти люди, в силу своего незнания Библии, вводят православный народ в заблуждение. В качестве экзаменаторов А. С. Пономарев предлагает своих идейных единомышленников — *«Баттистов и Евангельских христиан и Реформаторов»* [4, л. 104]. Примечательно, что к письму Александр Семёнович предусмотрительно присовокупил копию свидетельства, выданного в 1908 г. пастором реформаторской церкви в Санкт-Петербурге, о превосходном знании А. С. Пономаревым Библии и его *«выдающемся таланте проповедника Слова Божия»* [4, л. 106].

В заключении А. С. Пономарев выразил сожаление, что ввиду состояния своего здоровья и отсутствия средств он не может увидеться с В. И. Лениным:

«Грущу лишь об одном, что не могу прибыть в Москву, чтобы, поговорив для ясности о НЕМ (Боге. — Г.Х.), помолиться с Вами лично у постели Вашей с целью немедленного оставления Вами её и продолжения Вами Вашей Государственной деятельности Лично в Совете...».

Очевидно, А. С. Пономарев искренне верил, что такая встреча и молитва исцелят В. И. Ленина — подобно тому, как Христос чудодейственно исцелял больных.

Такого рода сюжеты (часто знакомые историкам-специалистам, однако практически неизвестные широким массам) являются неотъемлемой частью раннесоветской — «ленинской» — истории нашей страны. Взятые и изученные в совокупности, они позволяют по-новому взглянуть на проблему отношения религиозных масс к Октябрю, поставить новые вопросы о характере и масштабах так называемых «гонений на религию» в 1917 — середине 1920-х гг.

Литература

1. «Вести русскую массу к политической коммуне нужно через религиозную общину». Письмо иеромонаха Илиодора В. И. Ленину. Публикация и вступ. статья Е. В. Булюлиной и И. В. Гарсковой / Е. В. Булюлина, И. В. Гарскова // Отечественные архивы. — 2005. — № 4. — С. 115–119.
2. Государственный архив Волгоградской области (ГАВО). Ф. Р-37. Оп. 2. Д. 10.
3. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. А-353. Оп. 2. Д. 692.
4. ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 2. Д. 60.
5. ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 4. Д. 462.
6. ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 4. Д. 550.
7. ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 4. Д. 556.
8. ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 4. Д. 602.

9. Деяния II-го Всероссийского Поместного Собора Православной Церкви. Бюллетень. Москва, 2-го мая 1923 года. — М.: Высший Совет РПЦ, [1923]. — 20 с.

10. Отделение Церкви от государства и школы от Церкви в Советской России. Октябрь 1917—1918 г. Сборник документов. Отв. ред. протоиерей Владимир Воробьев. Отв. сост. Л. Б. Милякова / В. Н. Воробьев, Л. Б. Милякова. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. — 944 с.

11. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 831. Оп. 1. Д. 158.